

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: "Los avatares del convento de agustinas recoletas de Gijón: 1936-1937", en *Studium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo*, ISSN 0211-0741, N.º. 43, 2015, pp. 7-18. *Versión PRE-PRINT*. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8117676>

LOS AVATARES DEL CONVENTO DE AGUSTINAS RECOLETAS DE GIJÓN: 1936-1937

THE VICISSITUDES OF THE AUGUSTINIAN RECOLLECT CONVENT OF GIJÓN: 1936-1937

Miguel DONGIL Y SÁNCHEZ

Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo (España)

 <https://orcid.org/0000-0002-2899-9317>

Email Contacto: info@migueldongil.com

Web Personal: www.migueldongil.com

Resumen: Este artículo se centra en analizar y reconstruir la evolución del convento de agustinas de Gijón durante la Guerra Civil en España, desde el control de la ciudad por parte del bando republicano (21 de agosto de 1936) hasta la toma de la ciudad por parte del bando sublevado o nacional (20 de octubre de 1937), un total de casi 15 meses, tomando como base la transcripción de un informe inédito que envió la comunidad de madres agustinas de Gijón en mayo de 1941 a la Diputación de Oviedo, para informar de todos los daños que había sufrido su convento. Se pretende, además, que este artículo sirva como una nueva aportación al conocimiento de la historia de la Orden de San Agustín en Asturias y de su comunidad de Gijón.

Palabras Clave: Convento, agustinas, recoletas, Gijón, 1936, 1937.

Abstract: This article focuses on analyzing and reconstructing the evolution of the convent of Augustinian of Gijón during the Civil War in Spain, from the control of the city from the Republican side (21 August 1936) to the capture of the city by the rebellious side or national (20 October 1937), a total of nearly 15 months, based on the transcript of an unpublished report that sent the Augustinian community of mothers of Gijón in May 1941 the Provincial Council of Oviedo, to report all damages suffered their convent. It is further intended that this article will serve as a new contribution to the knowledge of the history of the Order of Saint Augustine in Asturias and Gijón community.

Keywords: Convent, augustinians, recollects, Gijón, 1936, 1937.

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: "Los avatares del convento de agustinas recoletas de Gijón: 1936-1937", en *Studium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo*, ISSN 0211-0741, Nº. 43, 2015, pp. 7-18. Versión PRE-PRINT. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8117676>

1. INTRODUCCIÓN:

A nivel historiográfico el Convento del Santísimo Sacramento y Purísima Concepción de Nuestra Señora de Agustinas Recoletas de Gijón, cuenta con un número muy limitado de publicaciones dedicadas a reconstruir su historia. Tiene su origen en el siglo XVII y se mantiene con vida en el siglo XXI. Esta escasez bibliográfica es aún mayor para el caso del convento de agustinas de Llanes, que carece de publicaciones específicas y su estudio se limita a algunas someras referencias en las publicaciones sobre el convento de agustinas de Gijón. Además de la constatación de la escasez de investigaciones y publicaciones sobre este centro religioso, la elaboración de este artículo está motivada por el hallazgo (en la Sección Asturiana del Padre Patac, de la Biblioteca Jovellanos de Gijón), de una copia de un informe inédito remitido por la comunidad de madres agustinas de Gijón en mayo de 1941 a la Diputación de Oviedo, para informar de todos los daños que había sufrido su convento durante el dominio de la ciudad por parte del bando republicano¹ (del día 21 de agosto de 1936² al día 20 de octubre de 1937³). Dicho informe supone un interesante testimonio sobre la realidad de la comunidad de agustinas recoletas durante ese convulso periodo del siglo XX en España y en Asturias, además de una fuente directa e inédita de los sucesos acaecidos en esta comunidad de religiosas agustinas de Gijón, que adquiere mayor importancia al carecer este centro de suficientes investigaciones sobre su historia, tal y como he comentado.

2. HISTORIOGRAFÍA SOBRE EL CONVENTO DE AGUSTINAS RECOLETAS DE GIJÓN. ESTADO DE LA CUESTIÓN:

Aunque este artículo se centra en la edición y comentario del contenido del citado informe, es imprescindible realizar un repaso a las publicaciones existentes sobre dicho centro, para conocer cuál es el estado actual de las investigaciones sobre el mismo, sobre su

¹ ARCHIVO DEL CONVENTO DE MADRES AGUSTINAS DE GIJÓN. (A.C.A.G.): *Relación de las Vicisitudes de las Madres Agustinas Recoletas de Gijón durante la dominación marxista de la villa de Gijón*. Mayo de 1941, Gijón, (fotocopia del original manuscrito conservada en la Sección Asturiana del Padre Patac de la Biblioteca Pública Jovellanos de Gijón. Signatura B.A. FC. 159-15)

² Véase: MÉNDEZ, E. GALLEGO, P.: "El asedio que adelantó la guerra en Gijón", en *LA NUEVA ESPAÑA*, día 22 de agosto de 2011.

³ Véase: ANTUÑA. M.F.: "Cuando Asturias fue independiente y Gijón, capital", en *EL COMERCIO*, día 19 de agosto de 2012.

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: “Los avatares del convento de agustinas recoletas de Gijón: 1936-1937”, en *Studium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo*, ISSN 0211-0741, Nº. 43, 2015, pp. 7-18. Versión PRE-PRINT. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8117676>

realidad y para entender cuál ha sido el nivel atención dedicado por parte de la comunidad científica al mismo. En este sentido, cabe advertir las escasas publicaciones existentes sobre este convento, las cuales paso a referenciar y comentar, someramente. A continuación se adjuntan las investigaciones que he recopilado, lo cual no es óbice para que pueda existir alguna otra publicación dispersa que se haya podido escapar en esta revisión:

En primer lugar, hay que destacar la obra de D. Vidal de la Madrid Álvarez⁴, única publicación de conjunto sobre este convento que supone una síntesis histórica de la evolución del mismo.

En segundo lugar, disponemos del artículo de D. Juan Díaz y Dña. Irma González⁵ que trata del proceso de fundación del convento y el análisis de la evolución de la cuantía de las dotes que debían aportar las religiosas para el ingreso en el mismo, analizando así su procedencia social.

En tercer lugar, contamos con el artículo de Dña. Laura Sampedro Redondo⁶ que transcribe y comenta la autobiografía de Sor Mauricia del Santísimo Sacramento, religiosa que acompañó a la Madre María de Santo Tomé en la fundación de los conventos de agustinas recoletas de Llanes y de Gijón.

En último lugar, disponemos de un artículo de mi autoría⁷ que se centra en aportar la transcripción, la edición y el comentario de la visita pastoral efectuada en el año 1791 al referido convento, en tanto que supone una excelente fotografía del estado de dicha comunidad a finales del siglo XVIII, permitiendo conocer el estado de la comunidad.

⁴ MADRÍD ÁLVAREZ, V. d. I.: *El Convento del Santísimo Sacramento y Purísima Concepción de Nuestra Señora de Agustinas Recoletas de Gijón (1668-1842)*. Trea. Gijón, 2009.

⁵ DÍAZ ÁLVAREZ, J. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, I.: “El convento de las madres agustinas recoletas de Gijón: fundación y profesiones”, en VIFORCOS, M.I. CAMPOS, M.D. (Coords.): *Fundadores, fundaciones y espacios de vida conventual: nuevas aportaciones al monacato femenino*, 2005, pp. 259-276.

⁶ SAMPEDRO REDONDO, L.: “Sor Mauricia del Santísimo Sacramento, monja recolecta: el original autógrafo de la biografía de una mujer maltratada en el siglo XVII”, en VIFORCOS MARINAS, M.I. (Coord.): *Fundadores, fundaciones y espacios de vida conventual: nuevas aportaciones al monacato femenino*, 2005, pp. 259-276.

⁷ DONGIL Y SÁNCHEZ, M.: “Estado del convento de agustinas recoletas de Gijón, a través de la visita del año 1791”, en *Studia Monástica*, Nº. 57-1, 2015, pp. 183-196.

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: “Los avatares del convento de agustinas recoletas de Gijón: 1936-1937”, en *Studium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo*, ISSN 0211-0741, N°. 43, 2015, pp. 7-18. Versión PRE-PRINT. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8117676>

3. BREVE HISTORIA DE LA COMUNIDAD DE AGUSTINAS RECOLETAS DE GIJÓN, DESDE SU FUNDACIÓN AL SIGLO XX (1668-1904):

El Convento del Santísimo Sacramento y Purísima Concepción de Nuestra Señora fue fundado en la segunda mitad del siglo XVII, por iniciativa de la Madre María de Santo Tomé (1600-1669), después de haber fundado otro convento en Llanes.

La villa de Gijón tenía como particularidad que carecía de monasterio o convento alguno⁸. Por parte de los Regidores de la ciudad había un notable interés en la instalación de las agustinas pues querían ofrecer una mejor atención espiritual a su villa, que sólo contaba con una iglesia parroquial, además del notable aumento de la población de Gijón que en 1669 contaba con 756 habitantes en su diminuto recinto urbano, ceñido a la península de Cimadevilla. Paralelamente a los preparativos de la Madre María de Santo Tomé se dan una serie de intentos de los franciscanos, los mercedarios y los carmelitas descalzos y los benedictinos.⁹ Todos estos intentos no llegarán a buen puerto pues la Madre María de Santo Tomé recupera las negociaciones con el municipio, en el mes de julio de 1666, y alcanza un acuerdo definitivo con los Regidores. El acuerdo suponía que el Ayuntamiento donaría 4.000 ducados para construir el convento, una parcela para su ubicación y el pago de los gastos administrativos de tales gestiones. A cambio el convento aceptaría el patronato de la ciudad sobre la capilla mayor de su iglesia¹⁰. Con todo, habrá nuevos retrasos¹¹ y será el 20 de julio de 1668 cuando se obtenga la facultad real que autoriza a fundar el convento de agustinas recoletas.

El 25 de septiembre la Madre María de Santo Tomé llegó a Gijón acompañada de 7 religiosas que fueron alojadas en la casa de Francisco de Jove Llanos, temporalmente. El 26 de Enero de 1669 fallece la priora y se producirá un enfrentamiento entre el párroco y las religiosas por custodiar su cuerpo, resuelto a favor de éstas.

⁸ No así el concejo, que contó con el Monasterio de San Juan de Fano al inicio de la Edad Moderna.

⁹ RENDUELES LLANOS, E.: *Historia de la Villa de Gijón*. Ed. Silverio Cañada. Gijón,. 1985, pp. 260-264.

¹⁰ MADRID ÁLVAREZ, V.d.l.: *Op. cit.* pp. 32-38.

¹¹ Sobre los trámites realizados por la priora, para el traslado a Gijón, véase: A.H.N. Serie Consejos, 25858, exp. 11.

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: “Los avatares del convento de agustinas recoletas de Gijón: 1936-1937”, en *Studium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo*, ISSN 0211-0741, Nº. 43, 2015, pp. 7-18. *Versión PRE-PRINT*. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8117676>

Para ayudar al sostenimiento de la nueva fundación, el 7 de septiembre de 1669, el Rey Carlos II otorga un privilegio a favor de las agustinas recoletas de Gijón, en el que se les concede 158.002 maravedíes de un juro.¹²

Los trabajos de construcción del convento en la falda del cerro de Santa Catalina se alargarán, no dándose por finalizados hasta el año 1734.¹³

En el año 1736 se fundará en el convento la Cofradía Escuela del Sagrado Corazón, convirtiéndose el Ayuntamiento en protector de la misma pagando el gasto anual de 300 reales, si no hubiera devoto que los pagase.¹⁴

A la altura del año 1787 la comunidad contaba con 18 religiosas, una criada, un vicario y un criado.¹⁵

En este contexto, a nivel cultural, a finales del siglo XVIII debemos destacar una figura de especial importancia Dña. Josefa de Jovellanos, hermana del gran ilustrado gijonés D. Gaspar Melchor de Jovellanos. Al igual que su hermano, estaba imbuida de los valores ilustrados, entre los que destacaba la importancia de la enseñanza como un vehículo para el desarrollo de la sociedad. A la edad de 48 años, profesa como religiosa en el Monasterio de Madres Agustinas Recoletas de Gijón, en el año 1793, con el nombre de Sor Josefa de San Juan Bautista. Como religiosa consigue crear una escuela para niñas desfavorecidas con el nombre de Enseñanza Caritativa de Nuestra Señora de los Dolores. Aunque la intención de Sor Josefa era dejar la escuela y la administración de sus rentas íntegramente al cuidado del convento, su hermano le aconsejará que incluyese en el patronato un representante de la villa de Gijón, así como al director del Instituto que él había proyectado, apuntando la necesidad de mejorar la renta de la maestra y de dejar señalada la inversión del fondo de

¹² A.M.P.C. *Carta de privilegio otorgado por S.M.D. Carlos II en favor de las Agustinas Recoletas de Gijón. 7 de septiembre de 1669*. Madrid.

¹³ MADRID ÁLVAREZ, V.d.l.: *Op. cit.*, p. 39-78.

¹⁴ GUZMÁN SANCHO, A.: *Historia de la iglesia de San Pedro Apóstol de Gijón*. Ediciones Trea. Gijón. 2010, pp. 219-220.

¹⁵ ANSÓN CALVO, M.C.: *Asturias en 1787*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo. Oviedo 1992, p. 171.

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: “Los avatares del convento de agustinas recoletas de Gijón: 1936-1937”, en *Studium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo*, ISSN 0211-0741, Nº. 43, 2015, pp. 7-18. Versión PRE-PRINT. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8117676>

dotes para las niñas. Por otro lado, debemos destacar que Sor Josefa será conocida por su producción intelectual y por sus poemas, en buena parte escritos en asturiano.¹⁶

En el año 1791, se realiza la Visita el Señor Juez Comisionado D. Miguel Pisador y Bergar para conocer el estado de la comunidad y velar por la correcta elección de la nueva priora y el resto de cargos con los que se regía la comunidad, además de recoger otras informaciones sobre la vida y el funcionamiento de la misma.¹⁷

En el siglo XIX, tras la desamortización el convento de agustinas fue destinado para la fábrica de cigarros establecida en la villa, primero en 1822, y restablecida en 1837¹⁸. En 1842 se autorizó la instauración de la fábrica de cigarros de Gijón en el inmueble de las agustinas. Después de varias residencias temporales y ante la negativa del Ayuntamiento a devolverles el edificio las religiosas agustinas deberán cambiar nuevamente de ubicación a inicios del siglo XX, asentándose en el barrio de Somió, convirtiéndose en su convento el Palacio Episcopal que había pertenecido al Obispo don Ramón Martínez Vigil (1884-1904), el cual falleció el 17 de agosto de 1904.

4. TRANSCRIPCIÓN DEL INFORME DEL AÑO 1941 SOBRE LAS VICISITUDES DEL CONVENTO DE AGUSTINAS RECOLETAS DE GIJÓN, DURANTE LA OCUPACIÓN REPUBLICANA (1936 Y 1937):

Después de varias décadas de tranquilidad, para la comunidad de agustinas recoletas, asentadas en su nuevo convento Somió, llegamos a la altura del año 1936. Se produce la toma del control de la ciudad por parte del bando republicano (el día 21 de agosto de 1936) y la ocupación del edificio conventual, hasta la ocupación de la ciudad por parte del bando sublevado o nacional (el día 20 de octubre de 1937), un total de casi 15 meses.

Procederé a presentar la transcripción y edición del informe inédito que envió la comunidad de madres agustinas de Gijón en mayo de 1941 a la Diputación de Oviedo, para

¹⁶ DONGIL Y SÁNCHEZ, M.: “El clero regular asturiano y su participación en la Cultura (siglos XVI al XIX)”, en IGLESIAS RODRÍGUEZ, J.J.: *Comercio y cultura en la edad moderna*. Universidad de Sevilla, 2015, pp. 2597-2615.

¹⁷ DONGIL Y SÁNCHEZ, M.: *Estado del convento de agustinas recoletas de Gijón*.

¹⁸ MORO BARREÑADA, J.M.: *La desamortización en Asturias en el siglo XIX*. Ed. Silverio Cañada, Gijón, 1981. p. 162.

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: “Los avatares del convento de agustinas recoletas de Gijón: 1936-1937”, en *Studium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo*, ISSN 0211-0741, N.º. 43, 2015, pp. 7-18. *Versión PRE-PRINT*. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8117676>

informar de todos los daños que había sufrido su convento. Desde un punto de vista paleográfico, el documento está redactado en el tipo de letra que coincide con los del periodo cronológico analizado. Es una letra de tipo humanístico y de trazo conciso. Las páginas tienen tamaño folio, aproximadamente, y carecen de numeración y están redactadas en posición vertical, a reglón tendido y las páginas tienen tamaño folio. En tanto que se conserva fotocopiado no se puede apreciar el tipo de encuadernación que tendría el documento original. Por último, parece que el estado de conservación del documento es bueno y no existe ninguna rotura ni desperfecto apreciable en las hojas.

A continuación, adjunto la transcripción íntegra del texto, a renglón tendido, en la que se han utilizado las normas actuales de puntuación y se han desarrollado las abreviaturas, a fin de clarificar el entendimiento del contenido por parte de los lectores.

Para la Diputación

(Copia)

Tarea ardua y difícil será para estas pobres monjas dar a Vuestra Reverencia una idea (siquiera esta sea muy somera) de cuanto ha sufrido esta Comunidad durante los quince meses de la dominación marxista en la villa, pues poco acostumbradas a estas tareas nuestra relación de hechos tal vez resulte poco correcta, tanto por el estilo como por la distribución de los asuntos que se hayan de tratar, pero hecha esta salvedad vamos a referirle sencillamente cuanto nos ha ocurrido en ese lausos¹⁹ de tiempo. Después de haber sido tiroteado el Convento, durante tres días consecutivos, así como nuestra Iglesia y haber llamado varias veces a los Reverendos Padres de la Residencia para que nos pusieran al corriente de lo que pasaba sin obtener respuesta alguna (pues ignorábamos que no había nadie, unos escondidos y otros presos) llegó al torno la señora de nuestro médico manifestándonos que inmediatamente saliéramos y fuéramos a su casa. Era casi anochecido y al salir recordamos que en el Sagrario de la Iglesia quedaba el copón lleno de partículas y la llave la tenían los Reverendos Padres Agustinos.

Por el sobresalto y disgusto que teníamos y el temor de dejar a Nuestro Señor a disposición de la chusma se determinó que por la ventanilla del comulgatorio pasara una Religiosa a la

¹⁹ Se refiere a la palabra latina lapsus (en castellano lapso).

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: ``Los avatares del convento de agustinas recoletas de Gijón: 1936-1937'', en *Studium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo*, ISSN 0211-0741, Nº. 43, 2015, pp. 7-18. *Versión PRE-PRINT*. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8117676>

Iglesia y con un formón abriera la puertecita (esto se puede decir que fue un milagro) ¿cómo pudo salir por una ventanilla tan pequeña una persona gruesa, sin tener quien la ayudara?. Y lo extraño fue que apenas tocó con el formón la puerta del Sagrario se abrió con toda facilidad. Allí nuestra Madre dio la comunión a las que estaban, varias veces, pues había muchas partículas, y aún quedaban algunas, se guardaron en una hostiera que llevamos escondida.

Al día siguiente se presentaron en la casa donde pernoctamos unos cuantos foragidos preguntando por nosotras. Estábamos recogidas en una habitación interior y dijeron: ``Salgan, salgan todas aquí que hay que acabar con esto que es lo que hace derramar tanta sangre''. Al oír tal expresión y verlos tan mal encarados y armados de fusil, puede suponerse cómo estaría nuestro interior.

Allí teníamos la hostiera que servía de copón, inmediatamente una Religiosa apagó la luz que alumbraba al Santísimo y unas mujeres que habían entrado con ellos nos cachearon, nos pidieron las llaves del Convento con el pretexto de que querían saber donde hacíamos el tiroteo. Fueron con ellos nuestra Madre y otra Religiosa, recorrieron todo el edificio y ya quedaron en posesión de él.

Nosotras volvimos a reunirnos y allí permanecimos dos días con dos noches. El tercero la señora de la casa nos aconsejó que saliéramos de Gijón, pues ella y su familia también se iban y de permanecer nosotras allí estábamos expuestas a cualquier atropello. Sin desayunarnos partimos, inmediatamente, sin rumbo fijo y separadas unas de otras para no llamar la atención. A las que íbamos más atrás unas mujeres nos detuvieron y nos registraron, motivo por el cual las que iban más adelante continuaron la marcha y las perdimos.

Nosotras recorrimos Somió y todo Cabueñes y en las casas que encontrábamos pedíamos, por favor, que nos dejaran pasar la noche ya en la pomarada o en el tendejón donde guardan las caballerías o bien en el corral con las vacas, pero nadie se mostraba propicio a nuestras súplicas. Después de haber andado todo el día con un sol abrasador y oyendo toda clase de improperios, se aproximaba la noche y Dios quiso que una buena mujer nos permitiera recogernos en el lagar. Allí nos cobijamos once pues no sabíamos de las otras diez (por espacio de dos días y dos noches, sin tener que comer oyendo los tiros y

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: “Los avatares del convento de agustinas recoletas de Gijón: 1936-1937”, en *Studium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo*, ISSN 0211-0741, Nº. 43, 2015, pp. 7-18. *Versión PRE-PRINT*. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8117676>

cañonazos y sin luz por lo expuestas que estábamos a que nos sorprendieran pues, además de los huecos que había en las paredes, la puerta no podía cerrarse.

Como el Señor vela por los suyos nos inspiró repartirnos entre algunas familias buenas de las fincas de recreo, que están en aquellos contornos, las que nos recogieron con agrado pero aunque con muy buenos deseo sólo podían albergarnos unos días por lo expuesto que estábamos todos con los frecuentes registros. Así fuimos pasando de casa en casa hasta que algunas, muy pocas, pudieron ir con sus familias. Las que no la tenían pasaron muchas penalidades durante el tiempo que dominaron a Gijón.

Después de la liberación han tardado muchos meses en darnos las llaves de nuestro Convento porque los militares habían puesto en él comedores. Cuando al fin nos las entregaron no parecía nuestra habitual residencia, pues como que estuvieron los rojos y muchísimos refugiados que venían de otros pueblos, no dejaron en su sitio ni puertas, ni cerraduras, ni tabique. Desaparecieron todos los muebles, loza, ornamentos, cálices y hasta nueve arañas de cristal que había en la Iglesia.

En esta teníamos nueve imágenes de ta[lla]²⁰ buena, seis de tamaño natural, entre ellas un Crucifijo antiquísimo y hermoso de m[ade]rito²¹. Después de haberle sacado los ojos y vestir a Santa Rita de encarnado, y ellos con los ornamentos del culto, la llevaron en procesión por la casa y huerta alumbrando con lacero que allí encontraron, luego le cortaron la cabeza y jugaron con ella a la pelota diciendo: “Ya se acabaron los milagros”. Lo propio hicieron con las demás imágenes. La de nuestro Padre San Agustín que era nueva y muy hermosa la hicieron astillas, y si esto es una pena qué le diremos de la hermosísima escultura de la Purísima Concepción ponderada como obra de arte por cuantos imagineros y artistas tuvieron ocasión de admirarla, que hasta decían que no sólo no había otra obra de notable²² en todo Asturias, sino que era una verdadera joya. Entre los ornamentos que hemos perdido, estaban las vestiduras con que fue consagrado obispo el

²⁰ En la fotocopia del documento original la palabra aparece cortada a la mitad y la he reconstruido de ese modo.

²¹ En la fotocopia del documento original la palabra aparece cortada y sigue en la siguiente línea. Por el contexto y las letras que se conservan la he reconstruido de ese modo.

²² Hay una tachadura debida a que la redactora del documento se confundió a la hora de escribir la palabra, debiendo corregir su error reescribiéndola parcialmente, lo que dificulta la lectura.

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: "Los avatares del convento de agustinas recoletas de Gijón: 1936-1937", en *Studium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo*, ISSN 0211-0741, N.º. 43, 2015, pp. 7-18. *Versión PRE-PRINT*. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8117676>

Padre Ceferino González²³, regalo de la Orden Dominicana de Manila. El alba era de nipsis²⁴ de una sola pieza y bordada a mano con todo primor, con ella se perdieron otras treinta albas buenísimas. Con estas había ternos²⁵ hermosos de mucho mérito por sus bordes en oro y antigüedad, no volverá la Comunidad poseer ornamentos de tanto mérito.

Según tasación de personas peritas nuestras pérdidas pueden calcularse del modo siguiente:

Iglesia, Casa Conventual y Residencia para los Padres Agustinos. 355.000,00

Órgano. 25.000,00

Imágenes, ropas, cálices y demás. 152.800,00

Muebles, ropas y vajilla del Convento. 40.000,00

La notable Purísima. 25.000,00

Total pesetas²⁶ 597.800,00

Como encontramos nuestro Convento es cosa difícil de decir. Nos llevaron todas las ropas, camas, vajilla, cuadros, en una palabra todo, pues hasta las puertas, los cristales todos rotos, llovía en casa como en la calle, las tablas unas las llevaron, otras las dejaron que parece corcho, con decir que hemos tenido que tardar cerca de un año en habitarlo, para reparar y limpiarlo está dicho todo.

Gijón, Mayo, Mayo²⁷, 1941.

Madres Agustinas

5. ESTADO DEL CONVENTO DE AGUSTINAS RECOLETAS DE GIJÓN (1936-1937). CONCLUSIONES FINALES:

Después de la transcripción y edición de este interesante documento, se puede extraer de su contenido información respecto a diversos aspectos de la comunidad de agustinas

²³ Se refiere a Don Ceferino González y Díaz Tuñón O.P. (1831-1894).

²⁴ Tela fina casi transparente y de color amarillento, que tejen en Filipinas con las fibras más tenues sacadas de los pecíolos de las hojas del abacá (Diccionario de la Real Academia de la Lengua. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 22 edición. 2012).

²⁵ Vestuario exterior del terno eclesiástico, el cual consta de casulla y capa pluvial para el oficiante y de dalmáticas para sus dos ministros (Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 22 edición. 2012).

²⁶ Hay una tachadura dado que primero la redactora calculó mal y puso una cifra errónea que luego corrigió.

²⁷ Reiteración, por error, del mes por parte de la agustina redactora del documento.

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: "Los avatares del convento de agustinas recoletas de Gijón: 1936-1937", en *Studium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo*, ISSN 0211-0741, N.º. 43, 2015, pp. 7-18. Versión PRE-PRINT. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8117676>

recoletas de Gijón, durante los años de 1936 y 1937. A continuación procederé a comentar aquellos aspectos que aparecen reseñados en dicho documento:

En primer lugar, el informe analizado se redacta en el año 1941, después de varios años de haber concluido la ocupación del convento, si bien las desastrosas consecuencias para el mismo hace que a la altura de dicho año se eleve este informe a la Diputación de Oviedo para relatar todos los hechos acaecidos y los daños sufridos en el edificio religioso, a fin de reclamar la atención de las autoridades civiles esperando una eventual concesión de una ayuda económica para reconstruir el edificio religioso. Por lo tanto, este informe en algún momento puede ser un tanto exagerado o distorsionado dado que es la propia comunidad de madres agustinas la que redacta este informe en el que interesa transmitir lo más nítidamente posible todos los desmanes y destrozos sufridos a fin de que se las atienda. Con ello no estoy diciendo que el relato aportado sea falso, lo único que quiero destacar es que debe ser leído con cierta abstracción como fuente histórica primaria y teniendo presente que el informe es redactado por las religiosas que han sufrido todo aquel periodo convulso y que, por tanto, pueden estar condicionadas a la hora de relatar los hechos con cierta intencionalidad, como es del todo lógico y comprensible.

En segundo lugar, debido al temor de los desmanes que podrían cometer las milicias republicanas las religiosas escapan del convento ante el aviso de la mujer del médico de la comunidad de que llegarían los milicianos al convento próximamente y se alojan en su casa, donde las localizan al día siguiente y les arrebatan las llaves del edificio religioso para tomar posesión de él. Después de varios días en dicha casa deben marchar hacia Somió y Cabueñes y dispersarse, ya que no es seguro de que se queden en un mismo lugar, debiendo cobijarse en cualquier lado, en alguna casa donde las acogían o marchándose con sus familias las que pudieran.

En tercer lugar, destaca el interés y utilidad del edificio monástico en tanto que cuando el bando nacional libere la ciudad no por ello devolverá el edificio a sus legítimas propietarias sino que estarán varios meses usándolo como comedor militar, como se hace constar en dicho documento.

En cuanto lugar, el estado del edificio una vez que le es devuelto a las madres agustinas es totalmente desolador (según ellas refieren) en tanto que, cito textualmente:

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: "Los avatares del convento de agustinas recoletas de Gijón: 1936-1937", en *Studium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo*, ISSN 0211-0741, Nº. 43, 2015, pp. 7-18. Versión PRE-PRINT. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8117676>

“desaparecieron todos los muebles, loza, ornamentos, cálices y hasta nueve arañas de cristal que había en la Iglesia” y “nos llevaron todas las ropas, camas, vajilla, cuadros, en una palabra todo, pues hasta las puertas, los cristales todos rotos, llovía en casa como en la calle, las tablas unas las llevaron, otras las dejaron que parece corcho, con decir que hemos tenido que tardar cerca de un año en habitarlo, para reparar y limpiarlo está dicho todo”.

En último lugar, las pérdidas materiales sufridas por la comunidad, según exponen las religiosas, supusieron una cuantía económica elevada para la época, sobrepasando el de medio millón de pesetas (597.800 pesetas).

6. FUENTES CONSULTADAS:

-ARCHIVO DEL CONVENTO DE MADRES AGUSTINAS DE GIJÓN (A.M.P.C.): *Relación de las Vicisitudes de las Madres Agustinas Recoletas de Gijón durante la dominación marxista de la villa de Gijón*. Mayo de 1941, Gijón, (fotocopia del original manuscrito conservada en Sección Asturiana del Padre Patac de la Biblioteca Pública Jovellanos de Gijón. Signatura B.A. FC. 159-15)

-A.M.P.C. *Carta de privilegio otorgado por S.M.D. Carlos II en favor de las Agustinas Recoletas de Gijón*. 7 de septiembre de 1669. Madrid.

-ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (A.H.N.): Serie Consejos, 25858, exp. 11.

-ANSÓN CALVO, M.C.: *Asturias en 1787*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo. Oviedo. 1992. p. 171.

-ANTUÑA. M.F.: “Cuando Asturias fue independiente y Gijón, capital”, en *EL COMERCIO*, día 19 de agosto de 2012.

-DÍAZ ÁLVAREZ, J. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, I.: “El convento de las madres agustinas recoletas de Gijón: fundación y profesiones”, en VIFORCOS, M.I. CAMPOS, M.D. (Coords.): *Fundadores, fundaciones y espacios de vida conventual: nuevas aportaciones al monacato femenino*, 2005. pp. 259-276.

-DONGIL Y SÁNCHEZ, M.: “El clero regular asturiano y su participación en la Cultura (siglos XVI al XIX)”, en IGLESIAS RODRÍGUEZ, J.J.: *Comercio y cultura en la edad moderna*. Universidad de Sevilla, 2015, pp. 2597-2615.

DONGIL Y SÁNCHEZ, Miguel: ``Los avatares del convento de agustinas recoletas de Gijón: 1936-1937'', en *Stadium Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo*, ISSN 0211-0741, N°. 43, 2015, pp. 7-18. *Versión PRE-PRINT*. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8117676>

-DONGIL Y SÁNCHEZ, M.: ``Estado del convento de agustinas recoletas de Gijón, a través de la visita del año 1791'', en *Studia Monástica*, N°. 57-1, 2015, pp. 183-196.

-MADRID ÁLVAREZ, V.A. d.l.: *El Convento del Santísimo Sacramento y Purísima Concepción de Nuestra Señora de Agustinas Recoletas de Gijón (1668-1842)*. Ed. Trea, Gijón, 2009.

-MÉNDEZ, E. GALLEGO, P.: ``El asedio que adelantó la guerra en Gijón'', en *LA NUEVA ESPAÑA*, día 22 de agosto de 2011.

-MORO BARREÑADA, J.M.: *La desamortización en Asturias en el siglo XIX*. Ed. Silverio Cañada. Gijón. 1981. p.162.

-RENDUELES LLANOS, E.: *Historia de la Villa de Gijón*. Ed. Silverio Cañada. Gijón. 1985.

-SAMPEDRO REDONDO, L.: ``Sor Mauricia del Santísimo Sacramento, monja recolecta: el original autógrafo de la biografía de una mujer maltratada en el siglo XVII'', en VIFORCOS MARINAS, M.I. (Coord.): *Fundadores, fundaciones y espacios de vida conventual: nuevas aportaciones al monacato femenino*, 2005, pp. 259-276.